

IN MEMORIAM

Prof. Dr. J. L. Mey

Hoogleraar aan de Technische Hogeschool te Delft

Met groot leedwezen heeft de redactie kennis genomen van het bericht van overlijden van haar lid, Prof. Dr. J. L. Mey. Hoewel zijn gezondheid al langere tijd te wensen overliet, kwam dit bericht in hoge mate onverwacht. Dit te meer omdat zijn werkkraft en zijn werkambitie tot het laatst zo groot zijn gebleven.

In september 1951 is hij tot de redactie toegetreden. Hij was toen hoogleraar in de bedrijfseconomie aan de rijksuniversiteit te Groningen. Reeds voordien was hij een gewaardeerd auteur van artikelen in ons blad; sindsdien is hij een toegewijd redacteur geweest bovendien. Elders in dit nummer wordt ingegaan op de wetenschappelijke betekenis van J. L. Mey als bedrijfseconoom.

Wij herdenken hem als mede-redacteur. In die functie hebben duurzaam verschillende aspecten van zijn persoonlijkheid zich doen gelden. Het meest mogelijk wel zijn grote liefde voor zijn wetenschap. Zij onderhield bij hem de nooit aflatende belangstelling over wat er op het gebied van die wetenschap gebeurde. Daarnaast stonden zijn critische zin en zijn vermogen anderen tot werkzaamheid op het gebied van de vakliteratuur te brengen. Het blad en daarmee zijn lezerskring hebben veel aan de overledene te danken.

Zijn mede-redacteurs zijn hem daar van harte dankbaar voor. Zij herdenken zeer vele jaren van goede en vruchtbare samenwerking.